

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368430>

УДК 621.548.4

АНАЛИЗ ИЗГИБНО-КРУТИЛЬНОГО ФЛАТТЕРА И ДИВЕРГЕНЦИИ ЛОПАСТИ ВЕТРОКОЛЕСА

В.В. Коровин,

к.т.н., доц. кафедры «Космические аппараты и ракеты-носители»,
МГТУ им. Н.Э. Баумана,
г. Москва

Аннотация: В статье рассматривается алгоритм расчета области устойчивости лопасти ветроэнергетической установки к изгибно-крутильному флаттеру и дивергенции. Представлена линейная математическая модель. Возмущенное движение лопасти описывается уравнениями Лагранжа 2-го рода. Для системы уравнений возмущенного движения получено характеристическое уравнение, коэффициенты которого образуют определитель Гурвица. Задавая параметры лопасти, получают границы области устойчивости в соответствующих координатах. Анализируется влияние конструктивных особенностей на возникновение исследуемых явлений неустойчивости. Показаны возможные способы модернизации конструкции.

Ключевые слова: флаттер и дивергенция лопасти ветроэнергетической установки, анализ аэродинамической устойчивости лопасти ветроэнергетической установки

ANALYSIS OF THE BENDING-TORSIONAL FLUTTER AND WIND WHEEL BLADE DIVERGENCY

V.V. Korovin,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department
"Spacecraft and launch vehicles",
Bauman Moscow State Technical University,
Moscow

Annotation: The article discusses an algorithm for calculating the stability area of a wind turbine blade to flexural-torsional flutter and divergence. A linear mathematical model is presented. The disturbed motion of the blade is described by the Lagrange equations of the second kind. For the system of equations of disturbed motion, a characteristic equation is obtained, the coefficients of which form the Hurwitz determinant. By setting the parameters of the blade, the boundaries of the stability region are obtained in the corresponding coordinates. The influence of design features on the occurrence of the investigated instability phenomena is analyzed. Possible ways of modernizing the structure are shown.

Keywords: flutter and divergence of a wind turbine blade, analysis of the aerodynamic stability of a wind turbine blade

Введение.

В статье рассматривается алгоритм расчета, и исследуются предпосылки возникновения изгибно-крутильного флаттера и дивергенции лопастей ветроэнергетической установки. Флаттер – форма динамической неустойчивости лопасти в обтекающем ее потоке. Дивергенция – потеря устойчивости неколебательного характера. Флаттер самолетного крыла многократно описан в литературе [1-5]. Особенности лопасти ветроэнергетической установки являются:

- переменное поле скоростей вдоль размаха, зависящее от частоты вращения;
- действие центробежной силы при вращении;
- закрепление лопасти во втулке, обеспечивающее возможность вращения относительно продольной оси.

Рассматривается неподвижная лопасть, обтекаемая воздушным потоком с переменным вдоль размаха полем скоростей. Для распределенных по перу лопасти аэродинамических сил используются гипотеза плоских сечений и гипотеза стационарности [6]. Согласно первой из них все сечения обтекаются плоским воздушным потоком, т.е. элементы лопасти рассматриваются как отсеки крыла бесконечного размаха. Согласно второй

гипотезе, значения аэродинамических коэффициентов элемента лопасти в каждый момент времени полагают равными аэродинамическим коэффициентам крыла бесконечного размаха в стационарном потоке при тех же углах атаки, числа Маха и Рейнольдса, что и в рассматриваемый момент времени. При этом значение производной коэффициента подъемной силы по углу атаки задается с учетом эффективного удлинения лопасти. Предполагается, что все сечения пера лопасти находятся в пределах линейной части характеристики коэффициента подъемной силы по углу атаки $C_Y(\alpha)$.

Для записи уравнений возмущенного движения лопасти введена правая прямоугольная система координат $OXYZ$. Начало координат расположено на пересечении оси вращения ветроколеса с плоскостью вращения. Ось X расположена в плоскости хорд и направлена по набегающему потоку в сторону задней кромки лопасти. Ось Y направлена в сторону подъемной силы (выпуклой части профиля). Ось Z дополняет систему до правой и совпадает с геометрической осью лопасти.

В случае, когда ветроколесо имеет левое вращение со стороны гондолы, ось Z будет направлена противоположно радиусу-вектору сечения лопасти. Так как направление вращения не влияет на флаттерные характеристики, рассматривается лопасть правого вращения.

В поперечном сечении лопасти выделим несколько точек (рис. 1).

Рисунок 1 – Характеристики поперечного сечения лопасти

Точка O – начало координат, расположена на геометрической оси лопасти. Точка C – центр жесткости. Приложение поперечной нагрузки в

этой точке вызывает изгиб лопасти без закручивания. Геометрическое место центров жесткости сечений образует ось жесткости лопасти. Положение точки С определяется координатой X_0 . Точка М – центр масс поперечного сечения. Ее положение относительно центра жесткости характеризуется величиной σ . Подобно оси жесткости лопасти можно определить ось масс. Точка F – аэродинамический фокус профиля, имеет координату X_F .

В случае изгибно-крутильного флаттера каждое сечение лопасти, оставаясь жестким, перемещается по вертикали на величину $y(z, t)$ и поворачивается относительно оси жесткости на угол $\alpha(z, t)$. Перемещение $y(z, t)$ определяется по центру жесткости (рис. 1).

На рисунке 2 схематично показаны возможные положения оси жесткости лопасти и оси центров масс. Отметим, что ось жесткости может быть не прямолинейной. Это характерно для лопастей, конструкция которых представляет собой композитную оболочку.

Рисунок 2 – Ось жесткости (вверху) и ось масс лопасти (внизу)

Математическая модель флаттера.

Уравнения возмущенного движения лопасти записываются в форме уравнений Лагранжа 2-го рода. Коэффициенты уравнений движения зависят от угловой скорости ветроколеса ω . Для системы уравнений возмущенного движения определяется характеристическое уравнение, коэффициенты которого образуют определитель Гурвица. С использованием алгебраического критерия Гурвица вычисляется критическая скорость

флаттера. Варьируя параметрами лопасти получают границы области устойчивости в соответствующих координатах.

Погонная аэродинамическая подъемная сила, определенная без учета демпфирующих слагаемых:

$$P(z) = \frac{\rho}{2} (\omega z)^2 C_Y^\alpha \left(\alpha - \frac{1}{\omega z} \dot{y} \right) b ; (1)$$

где ρ – плотность воздуха;

ω – угловая скорость вращения ветроколеса;

C_Y^α – производная коэффициента подъемной силы по углу атаки;

b – хорда лопасти.

Погонный аэродинамический момент, закручивающий лопасть:

$$M(z) = P(z)(x_0(z) - x_F(z)) . (2)$$

При учете демпфирующих слагаемых в выражениях для погонной аэродинамической силы и момента формулы принимают вид:

$$P(z) = \frac{\rho}{2} (\omega z)^2 C_Y^\alpha \left(\alpha - \frac{1}{\omega z} \dot{y} + \frac{1}{\omega z} \left(\frac{3}{4} b - x_0 \right) \dot{\alpha} \right) b$$

$$M(z) = P(z)(x_0(z) - x_F(z)) - \frac{\pi}{16} \rho \omega z b^3 \dot{\alpha}$$

Кинетическая энергия:

$$T = \frac{1}{2} \int_{R_1}^{R_3} m \dot{y}^2 dz + \frac{1}{2} \int_{R_1}^{R_3} I_m \dot{\alpha}^2 dz - \frac{1}{2} \int_{R_1}^{R_3} m \sigma y \dot{\alpha} dz , (3)$$

где m – погонная масса лопасти;

I_m – погонный массовый полярный момент инерции лопасти.

Потенциальная энергия:

$$\Pi = \frac{1}{2} \int_{R_1}^{R_3} EI y''^2 dz + \frac{1}{2} \int_{R_1}^{R_3} GI_P \alpha'^2 dz , (4)$$

где EI – изгибная жесткость лопасти;

GI_P – жесткость при кручении.

Для функций поперечного смещения и угла поворота используется метод разделения переменных Фурье:

$$y(z, t) = f(z)q_1(t);$$

$$\alpha(z, t) = \varphi(z)q_2(t), \quad (5)$$

где $f(z)$ – форма изгибных колебаний по основному тону;

$\varphi(z)$ – форма крутильных колебаний лопасти по основному тону;

$q_i(t)$ – обобщенные координаты.

После подстановки (5) в (3) и (4), получим:

$$T = \frac{I}{2}c_{11}\dot{q}_1^2 + c_{12}\dot{q}_1\dot{q}_2 + \frac{I}{2}c_{22}\dot{q}_2^2, \quad (6)$$

$$\Pi = \frac{I}{2}a_{11}q_1^2 + \frac{I}{2}a_{22}q_2^2.$$

Коэффициенты в выражении для кинетической энергии определяются следующим образом:

$$c_{11} = \int_{R_1}^{R_3} m f^2 dz;$$

$$c_{12} = - \int_{R_1}^{R_3} m \sigma f \varphi dz;$$

$$c_{22} = \int_{R_1}^{R_3} I_m \varphi^2 dz.$$

Коэффициенты a_{ij} связаны с c_{ij} следующими соотношениями:

$$a_{11} = p_{ИЗГ}^2 c_{11}; \quad a_{22} = p_{КРУТ}^2 c_{22}, \quad (7)$$

где $p_{ИЗГ}$ – круговая частота основного тона собственных изгибных колебаний лопасти;

$p_{КРУТ}$ – круговая частота основного тона собственных крутильных колебаний лопасти.

Соотношения (7) вытекают из следующих свойств собственных колебаний:

$$\int_L EIf''^2 dz = p_{ИЗГ}^2 \int_L mf'^2 dz \text{ – для изгибных колебаний;}$$

$$\int_L GI_P \varphi'^2 dz = p_{КРУТ}^2 \int_L I_m \varphi^2 dz \text{ – при крутильных колебаниях.}$$

Здесь интегралы в левой части равенств – приведенная жесткость при колебаниях по соответствующему тону, в правой части – приведенная масса.

Обобщенные силы Q_1 и Q_2 определяются через силовые факторы аэродинамической природы P и M (1), (2) с учетом соотношений (5) ($y = f\dot{q}_1, \dot{y} = f\ddot{q}_1, \alpha = \varphi q_2$):

$$\int_L P \delta y dz + \int_L M \delta \alpha dz = \int_L P f dz \delta q_1 + \int_L M \varphi dz \delta q_2 = Q_1 \delta q_1 + Q_2 \delta q_2 ;$$

$$Q_1 = \int_{R_2}^{R_3} P f dz ,$$

$$Q_2 = \int_{R_2}^{R_3} M \varphi dz .$$

Подставим соотношения (1), (2) в выражения для Q_1 и Q_2 :

$$Q_1 = \int_{R_2}^{R_3} \frac{I}{2} \rho \omega^2 z^2 C_Y^\alpha (\varphi q_2 - \frac{f\ddot{q}_1}{\omega z}) b f dz =$$

$$= \frac{I}{2} \rho [\int_{R_2}^{R_3} \omega^2 z^2 C_Y^\alpha b f \varphi q_2 dz - \int_{R_2}^{R_3} \omega z C_Y^\alpha b f^2 \dot{q}_1 dz =$$

$$= -d_{11} \omega \dot{q}_1 - b_{12} \omega^2 q_2 ;$$

где $d_{11} = \frac{I}{2} \rho \int_{R_2}^{R_3} C_Y^\alpha b f^2 z dz ;$

$$b_{12} = -\frac{I}{2} \rho \int_{R_2}^{R_3} C_Y^\alpha b f \varphi z^2 dz .$$

$$\begin{aligned}
 Q_2 &= \int_{R_2}^{R_3} P(x_0 - x_F) \varphi dz = \\
 &= \int_{R_2}^{R_3} \frac{1}{2} \rho \omega^2 z^2 C_Y^\alpha (\varphi q_2 - \frac{f \dot{q}_1}{\omega z}) b(x_0 - x_F) \varphi dz = \\
 &= -d_{21} \omega \dot{q}_1 - b_{22} \omega^2 q_2 ;
 \end{aligned}$$

где $d_{21} = \frac{1}{2} \rho \int_{R_2}^{R_3} C_Y^\alpha b f \varphi z (x_0 - x_F) dz ;$

$$b_{22} = -\frac{1}{2} \rho \int_{R_2}^{R_3} C_Y^\alpha b \varphi^2 z^2 (x_0 - x_F) dz$$

Уравнения Лагранжа 2-го рода:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} = -\frac{\partial \Pi}{\partial q_i} + Q_i$$

В рассматриваемом случае:

$$\frac{\partial T}{\partial q_i} = 0 ;$$

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_1} = c_{11} \dot{q}_1 + c_{12} \dot{q}_2 ;$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_1} = c_{11} \ddot{q}_1 + c_{12} \ddot{q}_2 ;$$

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_2} = c_{12} \dot{q}_1 + c_{22} \dot{q}_2 ;$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_2} = c_{12} \ddot{q}_1 + c_{22} \ddot{q}_2$$

$$\frac{\partial \Pi}{\partial q_1} = a_{11} q_1 ;$$

$$\frac{\partial \Pi}{\partial q_2} = a_{22} q_2 .$$

Тогда уравнения возмущенного движения лопасти в потоке воздуха выглядят так:

$$\begin{cases} c_{11}\ddot{q}_1 + c_{12}\ddot{q}_2 + d_{11}\omega\dot{q}_1 + b_{12}\omega^2 q_2 + a_{11}q_1 = 0 \\ c_{12}\ddot{q}_1 + c_{22}\ddot{q}_2 + d_{21}\omega\dot{q}_1 + b_{22}\omega^2 q_2 + a_{22}q_2 = 0 \end{cases} ; (8)$$

Особенностью записи уравнений (8) является то, что коэффициенты явным образом зависят от угловой скорости вращения ветроколеса ω .

Зададим решение (8) в виде:

$$q_1 = Ae^{\lambda t} ; q_2 = Be^{\lambda t} . (9)$$

Подставляя (9) в (8), получаем следующее матричное уравнение:

$$\begin{bmatrix} c_{11}\lambda^2 + d_{11}\omega\lambda + a_{11} & c_{12}\lambda^2 + b_{12}\omega^2 \\ c_{12}\lambda^2 + d_{21}\omega\lambda & c_{22}\lambda^2 + b_{22}\omega^2 + a_{22} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} A \\ B \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix} . (10)$$

Приравняв нулю определитель матрицы системы уравнений (10), получим характеристическое уравнение:

$$a_0 \lambda^4 + a_1 \lambda^3 + a_2 \lambda^2 + a_3 \lambda + a_4 = 0 , (11)$$

где $a_0 = c_{11}c_{22} - c_{12}^2 ;$

$$a_1 = \omega(d_{11}c_{22} - d_{21}c_{12}) ,$$

$$a_2 = \omega^2(c_{11}b_{22} - c_{12}b_{12}) + c_{11}a_{22} + a_{11}c_{22} ;$$

$$a_3 = \omega^3(d_{11}b_{22} - d_{21}b_{12}) + \omega d_{11}a_{22} ;$$

$$a_4 = a_{11}b_{22}\omega^2 + a_{11}a_{22} .$$

В соответствии с алгебраическим критерием Гурвица, движение устойчиво при выполнении следующих условий (для определителя 4-го порядка):

$$a_i > 0, i = 0, 1, 2, 3, 4;$$

$$\Delta_3 = a_1 a_2 a_3 - a_0 a_3^2 - a_1^2 a_4 > 0.$$

Тогда границы зон устойчивости по изгибно-крутильному флаттеру для лопасти ветроколеса определяются уравнениями:

$$a_i = 0, i = 0, 1, 2, 3, 4;$$

$$\Delta_3 = a_1 a_2 a_3 - a_0 a_3^2 - a_1^2 a_4 = 0. \quad (12)$$

Дивергенция лопасти.

Кроме динамической потери устойчивости в форме изгибно-крутильного флаттера возможна статическая потеря устойчивости – дивергенция. Уравнения дивергенции получаются из уравнений флаттера (8) после приравнивания нулю всех производных по времени. Получим:

$$\begin{cases} b_{12} \omega^2 q_2 + a_{11} q_1 = 0 \\ b_{22} \omega^2 q_2 + a_{22} q_2 = 0 \end{cases} \quad (13)$$

Из первого уравнения (13) следует, что дивергенция связана с взаимодействием изгиба и кручения крыла. Из второго уравнения (13) видно, что ненулевое значение обобщенной координаты q_2 , описывающей кручение, возможно только при условии:

$$b_{22} \omega^2 + a_{22} = 0. \quad (14)$$

Тогда критическая угловая скорость дивергенции равна:

$$\omega_{\text{ДИВЕРГ.}} = \sqrt{\frac{-a_{22}}{b_{22}}};$$

где $a_{22} = p_{\text{КРУТ}}^2 \cdot \int_{R_1}^{R_3} I_m \varphi^2 dz$ – положительная величина;

$$b_{22} = -\frac{1}{2} \rho \int_{R_2}^{R_3} C_Y^\alpha b \varphi^2 z^2 (x_0 - x_F) dz \quad \text{– отрицательная величина}$$

при $x_0 > x_F$, т.е. когда ось жесткости расположена позади линии фокусов. В этом случае $\omega_{\text{ДИВЕРГ}}$ принимает действительное значение. Дивергенция наступает при скорости потока, для которой аэродинамический момент

уравновешивает момент упругих сил, действующих в лопасти. При превышении этой скорости происходит нарастающее закручивание лопасти.

Уравнение (14) фактически означает $a_4=0$, где a_4 – коэффициент характеристического уравнения (11): $a_4 = a_{11}b_{22}\omega^2 + a_{11}a_{22}$. Коэффициент a_{11} – положительная величина:

$$a_{11} = p_{ИЗГ}^2 \int_{R_1}^{R_3} mf^2 dz$$

При этом условие устойчивости по дивергенции $a_4=0$ является частным случаем условий устойчивости по изгибно-крутильному флаттеру (12).

Влияние центробежной силы.

При вращении ветроколеса лопасть нагружена центробежными силами. На элемент лопасти массой dm действует центробежная сила dF , определяемая соотношением [7]:

$$dF = \omega^2 r dm,$$

где ω – угловая частота вращения ветроколеса рад/с;

r – расстояние элемента dm от оси вращения.

Растягивающая лопасть осевая сила N в сечении $r = r_i$ определяется интегрированием распределенной центробежной силы по радиусу ветроколеса:

$$N(r_i) = \int_{r_i}^R F(r)dr = \omega^2 \int_{r_i}^R m(r)rdr = \omega^2 S(r_i), \tag{15}$$

где $m(r)$ – погонная масса лопасти;

R – радиус ветроколеса;

$S(r_i)$ – статический момент части лопасти, отсеченной по радиусу $r = r_i$.

Уравнение изгибных колебаний стержня при наличии осевой силы N имеет следующий вид [8]:

$$EI \frac{\partial^4 \xi}{\partial x^4} + N \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + m \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = 0,$$

где EI – изгибная жесткость;

$\xi = \xi(x, t)$ – поперечное перемещение;
 x – координата вдоль оси стержня.

Для численного расчета собственных частот эпюра $N(r)$ может быть заменена ступенчатой [8]. Как следует из (15), при изменении частоты вращения ветроколеса, $N(r)$ будет изменяться пропорционально квадрату ω . Тогда низшая собственная изгибная частота вращающейся лопасти $f_1(\omega)$ определяется следующим приближенным соотношением:

$$f_1(\omega) = f_1(0) + kn^2,$$

где n – скорость вращения ветроколеса, об/мин.

Полученная собственная частота изгибных колебаний используется в вышеизложенном алгоритме. На практике имеет место соотношение $k \ll 1, 0$. В результате, анализ может выполняться без учета центробежных сил. Возникающая при этом погрешность обеспечивает запас по устойчивости.

Результаты анализа.

Возможность флаттера лопастей ветроколеса может определяться следующими конструктивными особенностями:

- ось центров масс поперечных сечений лопасти проходит позади оси жесткости, чем определяется положительная обратная связь инерционной природы между колебаниями изгиба и кручения;
- ось жесткости лопасти находится сзади оси аэродинамических фокусов профиля, что задает положительную обратную связь между колебаниями кручения и аэродинамическим крутящим моментом.

На критическую скорость флаттера существенно влияет соотношение собственных частот низших тонов изгибных и крутильных колебаний. Сближение собственных частот резко понижает критическую скорость. При достаточной их отстройке, граница флаттера смещается в область более высоких частот вращения даже при наличии перечисленных выше предпосылок к его возникновению.

Лопасть в составе ветроколеса закрепляется консольно только относительно изгибных колебаний. Граничные условия для колебаний кручения определяются, в большой степени, свойствами проводки управления шагом. При низкой ее жесткости первый тон будет соответствовать крутильным колебаниям лопасти, как твердого тела, за счет упругости рычагов управления. Тогда устойчивость к дивергенции определяется соотношением коэффициента жесткости на кручение проводки управления шагом лопасти и градиента аэродинамического крутящего момента. Частота, форма и декремент собственных крутильных колебаний

лопасти должны определяться экспериментально в составе ветроколеса с присоединенной проводкой управления.

Таким образом, для расчетного определения критического числа оборотов ветроколеса, необходимо установить характеристики основных тонов колебаний изгиба и кручения лопасти: собственные частоты, формы колебаний и характеристики демпфирования.

Эффективной противофлаттерной мерой является смещение вперед оси масс. В этом случае достигается обнуление или изменение знака коэффициента C_{12} в выражении для кинетической энергии лопасти (6). Тем самым устраняется или меняет знак связь между формами колебаний изгиба и кручения (рис. 3).

Границы области неустойчивости зависят так же от демпфирующих коэффициентов в (8). Демпфирующие свойства изгибного и крутильного тонов колебаний могут характеризоваться логарифмическими декрементами $\delta_{изгибн}$ и $\delta_{крутильн}$ соответственно [9]. Эти величины целесообразно определять экспериментально. Характерные значения здесь лежат в диапазонах: $\delta_{изгибн} = 0,02 \div 0,05$; $\delta_{крутильн} = 0,04 \div 0,08$.

Рисунок 3 – Корректировка оси масс с помощью груза внутри лопасти (вверху) или снаружи (внизу)

На рисунке 4 показан пример корректировки областей неустойчивости лопасти изменением оси масс с помощью противофлаттерного груза.

Собственная частота крутильных колебаний лопасти V_{KPYT} , Гц
Рисунок 4 – Области неустойчивости исходной (вверху) и модернизированной (внизу) лопастей

Список литературы

- [1] Лампер Р.Е. Введение в теорию флаттера. / Р.Е. Лампер. – М.: Машиностроение, 1990. 144 с.
- [2] Теория колебаний: Учеб. для вузов. / Под. общ. ред. К.С. Колесникова. // 2-е изд., стереотип. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. 272 с.
- [3] Пановко Я.Г. Устойчивость и колебания упругих систем. / Я.Г. Пановко, И.И. Губанова. – М.: Наука, 1987. 352 с.
- [4] Стрелков С.П. Введение в теорию колебаний. / С.П. Стрелков. – СПб.: Издательство «Лань», – 2005. 440 с.
- [5] Фершинг Г. Основы аэроупругости. / Г. Фершинг. – М.: Машиностроение, 1984. 600 с.
- [6] Вертолеты. Аэродинамика. / Миль М.Л. и др. – М.: Машиностроение, 1966. Т. 1. 744 с.
- [7] Бутенин Н.В. Курс теоретической механики в двух томах. / Н.В. Бутенин, Я.Л. Лунц, Д.Р. Меркин. – СПб.: Изд-во «Лань», 2006. 730 с.
- [8] Ивович В.А. Переходные матрицы в динамике упругих систем. / В.А. Ивович. – М.: Машиностроение, 1981. 183 с.
- [9] Матвеев В.В. Демпфирование колебаний деформированных тел. / В.В. Матвеев. // "Наукова думка". – Киев, 1985. 264 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Lamper R.E. Introduction to flutter theory. / R.E. Lamper. - M.: Mashinostroenie, 1990. 144 p.
- [2] Theory of vibrations: Proc. for universities. / Under. total ed. K.S. Kolesnikov. // 2nd ed., stereotype. - M. : Publishing house of MSTU im. N.E. Bauman, 2003. 272 p.
- [3] Panovko Ya.G. Stability and vibrations of elastic systems. / Ya.G. Panovko, I.I. Gubanov. – M.: Nauka, 1987. 352 p.
- [4] Strelkov S.P. Introduction to the theory of oscillations. / S.P. Strelkov. - St. Petersburg: Publishing house "Lan", - 2005. 440 p.
- [5] Fershing G. Fundamentals of aeroelasticity. / G. Fershing. - M.: Mashinostroenie, 1984. 600 p.
- [6] Helicopters. Aerodynamics. / Mil M.L. and others - M. : Mashinostroenie, 1966. T. 1. 744 p.
- [7] Butenin N.V. A course in theoretical mechanics in two volumes. / N.V. Butenin, Ya.L. Lunts, D.R. Merkin. - St. Petersburg: Publishing house "Lan", 2006. 730 p.

[8] Iovich V.A. Transition matrices in the dynamics of elastic systems. / V.A. Iovich. - M.: Mashinostroenie, 1981. 183 p.

[9] Matveev V.V. Damping of vibrations of deformed bodies. / V.V. Matveev. // □ Naukova Dumka. - Kiev, 1985. 264 p.

© В.В. Коровин, 2022

Поступила в редакцию 22.12.2021

Принята к публикации 05.01.2022

Для цитирования:

Коровин В.В. Анализ изгибно-крутильного флаттера и дивергенции лопасти ветроколеса // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-1(15). С. 40-55. URL: <https://ip-journal.ru/>